

7/24

ПРЕПРИНТЫ

Дьячкова Н. Ф.

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И
ЭМПИРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ДЕНЬГИ В
УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ДЕНЬГИ В УСЛОВИЯХ
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ**

Дьячкова Н.Ф., Центр изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), с.н.с., к.э.н.,
ORCID: 0000-0001-9212-8869, dyachkova-nf@ranepa.ru

Казакова М.В., Центр изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), с.н.с., к.э.н.,
ORCID: 0000-0002-7396-4666, kazakova@ranepa.ru

Москва

2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION «RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION» (RANEPA)

**THEORETICAL FOUNDATION AND EMPIRICAL EVIDENCE OF MONEY
DEMAND CHANGES UNDER STRUCTURAL SHIFTS**

N.F. Dyachkova, Center for the Study of Central Banking Problems, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), senior researcher, Cand. Sci. (Econ.), ORCID: 0000-0001-9212-8869, dyachkova-nf@ranepa.ru

M.V. Kazakova, Center for the Study of Central Banking Problems, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), senior researcher, Cand. Sci. (Econ.), ORCID ID: 0000-0002-7396-4666, kazakova@ranepa.ru

Moscow

2024

Аннотация

Основной задачей современных центральных банков является поддержание ценовой стабильности. **Актуальность** исследования спроса на деньги в России объясняется тем, что при реализации денежно-кредитной политики необходимо понимать, насколько стабильна функция спроса на деньги, т. е. можно ли рассматривать агрегаты денежной массы в качестве надежных инструментов монетарной политики. В мировой экономической литературе существует значительное число как теоретических, так и практических работ, посвященных проблемам изменений в сфере денежного обращения. Однако для России число современных исследований, посвященных построению функции спроса на деньги и детальному анализу платежной сферы, все еще недостаточно. Таким образом, основная **цель** настоящей работы заключается в теоретическом обосновании изменения спроса на деньги (**предмет** исследования) и обобщении результатов эмпирических исследований в этой области. На достижение данной цели направлен аналитический обзор и систематизация традиционных и современных теоретических подходов (**источник информации**) к изучению спроса на деньги и выявлению факторов, влияющих на спрос на деньги, а также анализ эконометрических проблем и методов, используемых при эмпирическом исследовании спроса на деньги в различных странах (**задачи исследования**). Исследование проводилось с использованием таких **методов**, как дескриптивный, статистический и графический анализ, анализ данных, системный подход, сравнительный анализ. По **результатам** исследования можно прийти к **выводу**, что 1) согласно современной теории спроса на деньги, хранение денег обусловлено транзакционным мотивом, мотивом предосторожности и спекулятивным мотивом; 2) спрос на деньги подвержен влиянию ряда факторов, в том числе процентных ставок, уровня дохода, экономических ожиданий, финансовых инноваций, неопределенности и риска и др.; 3) основные модели, используемые для анализа спроса на деньги в рамках современной теории, включают модель наличной оплаты, модель времени совершения покупок, модель перекрывающихся поколений и модель неопределенности; 4) в основе концепции нового монетаризма лежит идея, что деньги – это самостоятельный инструмент, позволяющий преодолеть несовершенства, возникающие при обмене товарами и услугами; в свою очередь, объектом изучения экономики платежей являются платежные и клиринговые системы, в которых участвуют банки и центральный банк; 5) эмпирический опыт

оценивания спроса на деньги показывает, что влияние структурных сдвигов на функцию спроса на деньги часто не наблюдаемо в краткосрочном периоде; при этом для каждой страны оно различно, и в долгосрочном периоде чаще всего приводит к негативным эффектам; б) с точки зрения оценивания функции спроса на деньги дивизные денежные агрегаты оказываются более стабильными в долгосрочном периоде, чем традиционные, а влияние цифровых денег и цифровых валют центральных банков на функцию спроса на деньги очень гетерогенное, так как обусловлено различными факторами. В этой связи **перспективным направлением** будущих исследований в рамках обсуждаемой проблематики является использования цифровых валют для осуществления международных расчетов, а также эконометрические расчеты по оценке спроса на деньги в России. Результаты проведенного обзора также могут быть **использованы** для разработки инструментов денежно-кредитной политики в РФ, направленной на предотвращение риска высокой инфляции и повышение финансовой стабильности в стране.

Ключевые слова: спрос на деньги, денежно-кредитная политика, модели спроса на деньги, новый монетаризм, экономика платежей, цифровые валюты центральных банков, дивизные денежные агрегаты, структурный сдвиг

JEL: E41, E42, E47, E52

Abstract

The main task of modern central banks is to maintain price stability. **Relevance** of the study of money demand in Russia is explained by the fact that when implementing monetary policy, it is necessary to understand how stable the money demand function is, i.e. whether aggregates of the money supply can be considered as reliable instruments of monetary policy. In the world economic literature, there is a significant number of both theoretical and practical works devoted to the problems of changes in the sphere of monetary circulation. However, for Russia, the number of modern studies devoted to the construction of the money demand function and a detailed analysis of the payment sphere is still insufficient. Thus, the **main purpose** of this work is to theoretically substantiate changes in the demand for money (**subject** of the study) and summarize the results of empirical research in this area. Analytical review and systematization of traditional and modern theoretical approaches (**source** of information) to the study of the demand for money and the identification of factors affecting the demand for money, as well as an analysis of

econometric problems and methods used in the empirical study of the demand for money in various countries (**research** objectives) are aimed at achieving this goal. The research was conducted using such **methods** as descriptive, statistical and graphical analysis, data analysis, a systematic approach, and comparative analysis. According to the results of the study, **it can be concluded** that 1) according to the modern theory of money demand, money storage is due to a transactional motive, a precautionary motive and a speculative motive; 2) the demand for money is influenced by a number of factors, including interest rates, income level, economic expectations, financial innovations, uncertainty and risk, etc. 3) the main models used to analyze the demand for money within the framework of modern theory include the cash payment model, the shopping time model, the overlapping generation model and the uncertainty model; 4) the concept of new monetarism is based on the idea that money is an independent tool that allows you to overcome the imperfections that arise in the exchange of goods and services; in turn, the object of studying the economics of payments are payment and clearing systems in which banks and the central bank participate; 5) empirical experience in assessing the demand for money shows that that the impact of structural shifts on the money demand function is often not observed in the short term; however, it is different for each country, and in the long term it most often leads to negative effects; 6) from the point of view of assessing the money demand function, the division monetary aggregates turn out to be more stable in the long term than traditional ones, and the influence of digital money and digital currencies of central banks on the money demand function is very heterogeneous, as it is due to various factors. In this regard, a **promising area of future research** within the framework of the discussed issues is the use of digital currencies for international settlements, as well as econometric calculations to assess the demand for money in Russia. The results of the review **can also be used** to develop monetary policy instruments in the Russian Federation aimed at preventing the risk of high inflation and improving financial stability in the country.

Key words: money demand, monetary policy, money demand models, new monetarism, payment economics, digital currencies of central banks, divisional monetary aggregates, structural shift

JEL: E41, E42, E47, E52

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ДЕНЬГИ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ.....	8
1.1 Современная теория спроса на деньги и его факторы	8
1.2 Основные модельные подходы к анализу спроса на деньги	10
1.3 Новый монетаризм и экономика платежей: обзор основных работ	11
1.4 Модели спроса на деньги, учитывающие цифровые валюты ЦБ	14
2. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПРОСА НА ДЕНЬГИ.....	17
2.1 Основные направления эмпирических исследований спроса на деньги.....	17
2.2 Современные представления (предположения) о стабильности функции спроса на деньги	19
2.3 Эмпирические предпосылки учета скорости обращения денег как фактора при построении моделей спроса на деньги	21
2.4 Влияние распространения ЦВЦБ на функцию спроса на деньги	22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	23
БЛАГОДАРНОСТИ	25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	26

Введение

Целью настоящей работы является оценка факторов спроса на деньги в условиях структурных сдвигов.

В основе современной теории спроса на деньги лежит идея, что люди хранят деньги в качестве инструмента совершения трансакций (трансакционный мотив), ликвидного актива на случай непредвиденных обстоятельств (мотив предосторожности) и средства сохранения стоимости (спекулятивный мотив). В рамках этой теории спрос на деньги подвержен влиянию ряда факторов, включающих процентные ставки, уровень дохода, экономические ожидания, финансовые инновации, неопределенность и риск в экономике и др. Для анализа детерминант спроса на деньги в академической литературе в основном применяют модели наличной оплаты, денег в функции полезности, времени совершения покупок, перекрывающихся поколений и неопределенности.

В эмпирических работах по моделированию функции спроса на деньги существует несколько основных предпосылок относительно того, почему оценки функции спроса на деньги являются стабильными в долгосрочном периоде времени. Базовой предпосылкой для обеспечения стабильности оценок функции во времени является наличие взаимосвязи между реальными деньгами, находящимися как в обращении, так и в форме различных видов платежных средств в экономике у разных экономических агентов, и основными макроэкономическими показателями, такими как реальный ВВП, или уровень производства и ставками процента. Наличие подобной взаимосвязи позволяет отобразить и статистически оценить ее в различном функциональном виде с помощью эмпирических и регрессионных методов.

На сегодняшний день проблема стабильности оценок функции спроса на деньги особенно актуальна в связи с наблюдаемой трансформацией существующих денежных форм как средств платежа, обмена и меры стоимости в условиях появления ранее не наблюдавшихся факторов, связанных с развитием цифровых технологий. Кроме того, уравнения спросом на деньги меняются под воздействием структурных сдвигов в экономике России.

1 Теоретическое обоснование изменения спроса на деньги в условиях структурных сдвигов

1.1 Современная теория спроса на деньги и его факторы

Современная теория спроса на деньги – это теория, объясняющая взаимосвязь между спросом на деньги и различными экономическими показателями. В отличие от традиционной количественной теории денег, которая устанавливает прямую пропорциональность между денежной массой и уровнем цен, современная теория спроса на деньги подчеркивает роль процентных ставок, уровня доходов и технологических достижений в формировании спроса на деньги отдельных лиц и фирм.

Эта теория основана на идее, что люди хранят деньги по различным причинам, таким как цели транзакций, соображения предосторожности и спекулятивные мотивы (подробнее об это сказано чуть ниже). Таким образом, в основе современной теории спроса на деньги лежит понимание, что отдельные лица и фирмы хранят деньги не только для целей совершения транзакций, но и как средство сбережения стоимости и мера предосторожности при экономической неопределенности. Соответственно, как будет показано далее, на спрос на деньги влияют такие факторы, как альтернативные издержки владения деньгами (то есть процентные ставки) и ожидания относительно будущих экономических условий. Это предполагает, что люди будут держать больше денег при низких процентных ставках, низкой инфляции или неопределенности в экономике.

Выделяют следующие три вида спроса на деньги [1], [2], [3], [4], [5].

1) Транзакционный спрос на деньги возникает из-за необходимости облегчить повседневные операции (транзакции), такие как покупка товаров и услуг. Чем больше люди совершают транзакций, тем больше спрос на деньги. Например, повышение уровня экономической активности может привести к увеличению спроса на деньги для осуществления покупок и платежей. Таким образом, транзакционный спрос на деньги обычно положительно связан с частотой и размером транзакций, уровнем дохода и ВВП,

2) Спрос на деньги из мотива предосторожности возникает из желания сохранить ликвидные активы для покрытия непредвиденных расходов или чрезвычайных ситуаций. На этот спрос влияют такие факторы, как неопределенность доходов, гарантированная занятость и доступность альтернативных источников ликвидности. Соответственно, чем выше степень неопределенности и риска, тем больше спрос на деньги из мотива предосторожности. Например, в периоды экономической нестабильности или финансовых кризисов люди могут предпочитать держать больше наличных средств и, следовательно,

такой спрос на деньги может возрасти. Спрос на деньги из мотива предосторожности является одним из ключевых факторов, влияющих на держание наличных средств. Как уже сказано выше, этот мотив основан на желании индивидов и фирм иметь запас денег для покрытия неожиданных расходов или экономических трудностей,

3) Спекулятивный спрос на деньги, или спрос на деньги как актив, возникает из-за ожиданий относительно будущих изменений цен на активы, процентных ставок и инфляции. Этот спрос связан с ролью денег как средства сохранения стоимости. Так, люди могут держать деньги в виде активов, чтобы сохранить их стоимость в условиях инфляции или экономической нестабильности.

Согласно современной теории спроса на деньги, на него влияет ряд факторов, сгруппированных и перечисленных далее [6], [7], [8], [9]:

– Процентные ставки влияют на решения отдельных лиц и фирм о количестве наличных денег на руках и, таким образом, играют решающую роль в формировании спроса на деньги. При низких ставках альтернативные издержки хранения денег ниже, что повышает спрос на деньги. И наоборот, при высоких процентных ставках физические лица могут предпочесть держать меньше денег и вместо этого инвестировать свои средства в приносящие проценты активы. Поэтому более высокие процентные ставки снижают спрос на деньги,

– Уровень дохода в экономике влияет на спрос на деньги для целей совершения транзакций (транзакционный спрос). Более высокие доходы часто приводят к увеличению объемов транзакций, увеличивая спрос на деньги,

– На спрос на деньги влияют ожидания агентов относительно будущих экономических условий, включая инфляцию, процентные ставки и доходы. Например, если индивиды ожидают более высокую будущую инфляцию, они могут предпочесть держать больше наличных денег в целях защиты от снижения их покупательной способности. И наоборот, если люди ожидают низкую инфляцию, они могут хранить меньше наличных денег на руках,

– Спрос на деньги также подвержен влиянию технологических разработок (финансовых инноваций), таких как онлайн-банкинг и цифровые платежные системы. Например, доступность электронных платежных систем может снизить потребность в хранении наличных денег. По мере распространения электронных форм оплаты и повышения их удобства физические лица могут иметь меньше наличных денег, а число цифровых транзакций может расти,

– Уровень неопределенности и ожидаемого риска в экономике влияют на спрос на деньги из мотива предосторожности. В частности, высокая неопределенность может привести к тому, что отдельные лица и фирмы будут держать больше денег в качестве буфера на случай непредвиденных событий. В периоды экономической нестабильности или финансовых кризисов люди могут предпочесть хранить больше денег в качестве меры предосторожности для покрытия непредвиденных расходов или снижения рисков,

– Доступность и ожидаемая доходность альтернативных активов, таких как акции, облигации и недвижимость, могут влиять на спекулятивный спрос. Так, более высокая ожидаемая доходность других активов может снизить спрос на деньги, поскольку люди ищут более высокодоходные инвестиции,

– Нормативная среда, или макропруденциальное регулирование. Государственные нормативы, такие как резервные требования к банкам и ограничения на потоки капитала, могут влиять на доступность и стоимость денег, таким образом, воздействуя на спрос на деньги в экономике. Например, если центральные банки проводят политику, влияющую на процентные ставки или резервные требования, это может повлиять на способы хранения и использования денег частными лицами и компаниями.

1.2 Основные модельные подходы к анализу спроса на деньги

В конце 20-го века получила развитие концепция нового монетаризма – экономической теории, соединяющей идеи классического монетаризма с новыми подходами к анализу денежно-кредитной политики и ее воздействия на экономику. Новый монетаризм фокусируется на роли денежной массы, инфляции, цикличности и роли центрального банка в экономике.

В рамках новокейнсианской теории можно выделить несколько описанных ниже теоретических моделей, которые используются для анализа спроса на деньги.

Первый подход – модель cash-in-advance. Эта модель является одной из ключевых моделей, используемых для анализа спроса на деньги. Она была предложена в 1982 г. Р. Лукасом [10], [11] и предполагает, что люди должны иметь деньги для покупки товаров и услуг. Таким образом, спрос на деньги возникает из-за требования предоставить наличные средства в момент совершения покупки. Деньги в модели необходимы для осуществления транзакций и рассматриваются в качестве средства обмена, не несущего никакой полезности.

Второй подход – модель времени совершения покупок (англ. shopping-time model) предполагает, что люди тратят время на поиск лучших цен и предложений перед покупкой товаров [7]. Таким образом, спрос на деньги обусловлен необходимостью иметь деньги на время поиска и сравнения цен. Согласно данной модели, люди хранят деньги не только для осуществления транзакций, но и как способ сбережения и накопления богатства. Модель описывает, как люди уравнивают свое желание хранить деньги для совершения покупок с альтернативными издержками на хранение денег, что позволяет анализировать влияние поисковой активности индивидов на спрос на деньги и монетарную политику.

Третий подход – модель перекрывающихся поколений (англ. overlapping generations model, OLG) специально не предназначена для анализа спроса на деньги, однако дает представление о том, как сбережения и расходы на потребление разных поколений влияют на спрос на деньги с течением времени и как политические решения влияют на решения поколений. Модель предполагает, что экономика состоит из перекрывающихся поколений, каждое из которых принимает решение о потреблении и накоплении. Соответственно, спрос на деньги обусловлен необходимостью хранить деньги для потребления в будущем. Модель перекрывающихся поколений позволяет анализировать взаимосвязь между спросом на деньги, потреблением и накоплениями в течение жизненного цикла (см., например, [12], [13], [14]).

Четвертая модель – модель неопределенности, также известная как кейнсианская модель неопределенности, или портфельная теория Дж. Тобина, которая позволяет анализировать факторы спроса на деньги в условиях неопределенности. Согласно данной модели, индивиды и фирмы хранят деньги не только для совершения транзакций, но и в целях страхования от неопределенности и непредвиденных событий (колебания доходов, непредвиденные расходы или экономические шоки). Другими словами, модель описывает, как отдельные люди и фирмы используют деньги в качестве меры предосторожности для принятых решений о потреблении и инвестициях в условиях неопределенности и управления рисками [15].

1.3 Новый монетаризм и экономика платежей: обзор основных работ

Обзор подходов, используемых в новой монетаристской экономике, представлен в работе [9]. В этом эссе излагаются принципы и практика нового монетаризма. В первую очередь, авторы обсуждают методологические вопросы, отличающие рассматриваемый ими подход от других: по их мнению, новый и старый монетаризм имеют как общие черты,

так и значимые отличия, тогда как с кейнсианством у нового монетаризма нет ничего общего. Кроме того, авторы описывают принципы упомянутых выше школ и противопоставляют их своему подходу. В качестве иллюстрации практического применения обсуждаемого подхода в исследованиях разрабатывается эталонная новая монетаристская модель, которая используется авторами для изучения ряда вопросов, включая инфляционные издержки, ликвидность и торговлю активами.

По мнению ученых, сторонники нового монетаризма тяготеют к моделированию подходов, четко описывающих трения, в результате которых денежный обмен и связанные с ним механизмы становятся полезными с социальной точки зрения, и описывающие взаимосвязи между кредитными, банковскими и валютными операциями. Авторы также подчеркивают, что новый монетаризм добился значительных успехов в понимании базовых противоречий, ввиду существования которых денежный обмен становится равновесным или эффективным механизмом, а также инструментов воздействия политики на распределение ресурсов и благосостояние.

Еще одно направление, которое получило развитие в последние годы – экономика платежей, изучающая процессы обмена и использования денег в экономике. В частности, эта теория исследует спрос на деньги, функции денег как средства обмена, средства накопления и единицы измерения стоимости, а также эффективное функционирование платежных систем.

В статье [16] авторы обсуждают концепцию ликвидности с точки зрения нового монетаризма. Они утверждают, что ликвидность является ключевым фактором, определяющим экономическую активность, поэтому центральные банки должны сосредоточиться на обеспечении достаточной ликвидности в экономике. В рамках нового монетаризма ликвидность является значимым фактором производства. В частности, фирмам и домохозяйствам ликвидность необходима для осуществления транзакций и инвестиционных вложений. При недостатке ликвидности в экономике они вынуждены откладывать инвестиции на другие периоды, что приводит к снижению экономической активности.

Авторы также утверждают, что ликвидность имеет значение с точки зрения распределения риска в экономике. Когда в экономике достаточно ликвидности, фирмы и домохозяйства легче справляются с неожиданными шоками, что снижает риск и неопределенность, тем самым способствуя экономическому росту.

Работа [17] исследует роль денег как средства обмена в экономиках, где наличные платежи практически не используются, а основным способом расчетов являются кредитные

платежи. В частности, авторы изучают, каким образом деньги могут быть использованы для облегчения обмена товаров и услуг в таких условиях. Для этого в работе предлагается модель «близких к безналичным» кредитных экономик. Данная модель описывает взаимодействие между потребителями, фирмами и финансовыми посредниками в экономике, где расчеты осуществляются в основном за счет кредитных платежей, а не наличности, и позволяет проанализировать, как деньги могут быть использованы для облегчения обмена в такой экономике.

В свою очередь, в своей более поздней работе [18] авторы исследуют роль денег как способа ограничения рыночной власти и анализируют, как деньги могут воздействовать на поведение фирм и работу рынка. В частности, они показывают, что наличие денег в экономике может снижать рыночную власть фирм, поскольку деньги предоставляют покупателям больше свободы сравнения различных продавцов и конкуренции в выборе между ними.

Исследованию значения денег в экономике посвящена еще одна статья [19], где описывается роль денег в равновесных моделях поиска и конкурентного равновесия, в частности их влияние на поведение и благосостояние экономических агентов. В данной работе предложена модель, в которой агенты осуществляют поиск друг друга для проведения транзакций, при этом деньги используются в качестве средства обмена, а также изучаются различные равновесия в этой модели и анализируются их свойства. Одним из ключевых понятий, рассмотренных в работе, является так называемое поисковое равновесие, при котором экономические агенты осуществляют поиск друг друга в целях проведения транзакции. Авторы сравнивают роль денег в конкурентном равновесии и конкурентном поисковом равновесии и показывают, как наличие денег воздействует на цены, объемы торговли и социальное благосостояние в этих равновесиях.

Автор [20] исследует вопрос о стоимости инфляции (то есть ее влияния на поведение экономических агентов и их благосостояние) с использованием подхода механизма дизайна (англ. *mechanism design approach*). В этих целях он разрабатывает модель, в которой агенты принимают решение о том, какую долю своего дохода потратить в текущем периоде и какую сохранить для использования в будущем. В такой модели существует два типа агентов: те, кто предпочитает потребление в настоящем, и те, кто предпочитает потребление в будущем. Ключевая идея данной модели заключается в том, что агенты не знают точный уровень инфляции, но имеют некоторые инфляционные ожидания. Таким образом, модель позволяет описать направления влияния инфляции на решения экономических агентов относительно потребления и сбережений. Она также показывает,

как различные механизмы дизайна, в том числе налоги на сбережения или стимулирование потребления, могут изменять поведение и благосостояние агентов в условиях инфляции.

Авторы исследования [21] разрабатывают теорию денег и кредита как конкурирующих платежных инструментов и обсуждают ее приложения. Согласно данной теории, покупатели в качестве средства платежа могут использовать наличные или кредит, но первый способ облагается инфляционным налогом. Выбор способа оплаты усложняется при введении трений. Как для постоянных, так и для переменных транзакционных издержек, а также при разных предпосылках о способах выбора цен домохозяйствами, авторы выводят точные функции спроса на деньги, близкие к полученным в литературе классическим результатам. Однако, по их мнению, предложенный в работе подход имеет существенное преимущество, поскольку имеет более строгую микроэкономическую основу. При этом ученые отмечают, что полученные функции спроса на деньги могут соответствовать макроданным и как минимум модель с переменными транзакционными издержками – микроданным по долям денежных средств и кредитов.

Как было показано выше, согласно современной теории спроса на деньги, он подвержен влиянию целого ряда факторов, среди которых – финансовые инновации, например онлайн-банкинг и цифровые платежные системы. В этой связи далее будут проанализированы модели спроса на деньги, которые в качестве одного из факторов учитывают цифровые валюты, выпускаемые центральными банками, и их значение с точки зрения реализации ДКП (договоров купли-продажи).

1.4 Модели спроса на деньги, учитывающие цифровые валюты ЦБ

В последнее время растущее внимание ученых привлекают цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ), поскольку мировые центральные банки изучают потенциальные преимущества и проблемы выпуска цифровых валют. Ниже описаны теоретические модели спроса на деньги, учитывающие роль цифровых валют и последствия их введения для денежно-кредитной политики.

Традиционные модели спроса на деньги, такие как количественная теория денег, фокусируются на взаимосвязи между спросом на деньги и ключевыми макроэкономическими переменными (доход, процентные ставки и инфляция). Как правило, основная предпосылка этих моделей заключается в том, что деньги хранятся для транзакционных целей, поэтому традиционные модели спроса на деньги не учитывают роль цифровых валют, выпущенных центральными банками.

Современные модели представляют собой расширенные версии традиционных подходов за счет включения дополнительных факторов, влияющих на спрос на деньги, таких как финансовые инновации и изменения в платежных технологиях. Эти модели допускают развитие способов хранения и использования денег частными лицами и компаниями, при этом уделяя все большее внимание цифровым способам оплаты.

В недавних теоретических работах авторы включают ЦВЦБ в модели спроса на деньги для изучения того, как введение цифровой валюты, выпущенной центральным банком, может повлиять на спрос на традиционные формы денег. В частности, эти модели анализируют конкуренцию цифровых валют с традиционными способами хранения и использования денежных средств, включающими наличные деньги и депозиты коммерческих банков, а также то, как ЦВЦБ могут повлиять на общую денежную массу, механизмы трансмиссии ДКП и финансовую систему в целом [22], [23], [24].

Один из основных аспектов исследований, посвященных ЦВЦБ, состоит в изучении того, как введение цифровых валют изменяет предпочтения индивидов и фирм в отношении хранения денег. Так, некоторые авторы пытаются ответить на вопрос, могут ли цифровые валюты вызвать эффект замещения, при котором индивиды все больше транзакций осуществляют с использованием цифровых валют и, соответственно, запасы наличных денег или депозиты в коммерческих банках сокращают. Это может оказать воздействие на скорость обращения денег и эффективность инструментов монетарной политики.

Кроме того, ряд авторов анализирует последствия введения цифровых валют с точки зрения стабильности финансовой системы. В частности, исследование взаимодействия цифровых валют с уже существующими формами денег и платежными системами позволяет выявить потенциальные риски и выгоды от выпуска цифровой валюты. Например, в некоторых работах изучается, могут ли цифровые валюты расширить доступ к финансовым услугам, обеспечивая безопасные и доступные платежные средства для недостаточно обслуживаемых финансовым сектором групп граждан.

Еще одним значимым вопросом при теоретических исследованиях с моделями спроса на деньги, включающими цифровые валюты центральных банков, является анализ последствий от введения таких валют для операций центрального банка и реализации ДКП. Соответствующие работы описывают, как центральные банки должны скорректировать свои инструменты политики и нормативно-правовую базу для учета наличия цифровой валюты. Другими словами, как ЦВЦБ могут повлиять на процентные ставки, резервные требования и другие инструменты ДКП [25], [26], [27].

Таким образом, теоретические исследования, посвященные моделям спроса на деньги с учетом цифровых валют, описывают, как внедрение цифровой валюты, выпущенной центральным банком, может изменить финансовый ландшафт и повлиять на решения относительно денежно-кредитной политики. При этом число таких работ увеличивается по мере роста исследовательского интереса к цифровым валютам и потенциальным последствиям их введения для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности.

2 Эмпирические исследования спроса на деньги

2.1 Основные направления эмпирических исследований спроса на деньги

Эмпирическое определение «правильной» спецификации функции спроса на деньги важно по следующим причинам. Во-первых, разные спецификации функции спроса на деньги исходят из разных предпосылок экономических моделей спроса на деньги. Например, теоретические подходы [28], [29] к спросу на деньги предполагают, что функцию спроса на деньги можно записать в логарифмической форме. Точно так же подход [30] к спросу на деньги, основанный на транзакционном подходе, предполагает, что функция спроса на деньги должна быть представлена в логарифмической форме.

С точки зрения теории, основанной на микроэкономических предпосылках, деньги можно включить в функцию полезности в логарифмической форме, постоянную и монотонно восходящую. В этом случае функция спроса на деньги может быть также записана в полулогарифмической форме с сохранением свойств квазилинейности. Эмпирическое определение функциональной формы функции спроса на деньги зависит от двух основополагающих факторов, имеющих наибольшее влияние, – это процентная ставка и уровень производства. Однако в настоящее время существует большое количество работ, рассматривающих и другие факторы спроса на деньги, и ведутся открытые дискуссии о том, какая экономическая модель является наиболее подходящей для описания данных.

В период 2000-2010 гг. в работах [31], [32] было проанализировано и систематизировано большое количество как теоретических, так и эмпирических исследований, посвященных проблеме построения моделей и оценки функции спроса на деньги. Однако с 2011 г. по 2024 г. произошел большой скачок в развитии как прикладных эконометрических методов, так и в социально-экономическом развитии, включая появление такого феномена как глобальная цифровизация. В исследованиях, опубликованных после 2010 г., в связи с развитием различных эконометрических методов, внедрением методов машинного обучения (англ. machine learning, ML) и технологии искусственного интеллекта (англ. artificial intelligence, AI), а также на фоне тренда глобальной цифровизации было сделано много нового в этой области. В эмпирических работах [33], [34], [35], [36] сильно изменились подходы и предпосылки к построению и оценке функции спроса на деньги как с точки зрения методов, так и моделей. Развитие методов привело к расширению возможностей построения моделей оценки функции спроса

на деньги с использованием новых пакетов прикладного статистического и математического анализа, таких как SVM (от англ. support vector machine models) & RF (от англ. random forest models).

Новые эконометрические методы и подходы, используемые для оценки функции спроса на деньги, вытеснили устаревшие подходы, основанные на моделях MDF [30]. Оценки, полученные на основе моделей OLS & DOLS, ARDL, несмотря на такое преимущество, как простота вычислений, обладают рядом недостатков, связанных как со спецификациями моделей из-за недостающих или ненаблюдаемых переменных, так и с невозможностью учета циклических компонент происходящих изменений, а также с ошибками и смещением в результатах оценок функции спроса на деньги. Эту проблему можно обозначить как несостоятельность оценок для долгосрочного периода времени.

Развитие эмпирических методов и моделей позволяет получить более точные оценки функции спроса на деньги на основе анализа панельных данных и данных временных рядов за более длительный промежуток времени, чем это делалось ранее. Благодаря внедрению методов машинного обучения также стало возможным описание и оценка механизмов влияния финансовых инноваций и частных денег на спрос на традиционные виды денег, что позволяет провести сравнительный анализ использования дивизных и традиционных денежных агрегатов в оценке спроса на деньги и ее стабильности в долгосрочном периоде времени.

Отдельно стоит отметить направление исследований, посвященных анализу влияния структурных сдвигов (таких, например, как смена режимов ДКП) на спрос на деньги. Особенно интересными для рассмотрения являются результатами работ на примере различных стран, включая такие страны как Китай, Турция, Индия и Россия. Новые модели и оценка сложных процессов внутри нестабильных сред и в динамических системах, например, с помощью байесовской статистики, моделирования стохастических процессов, построения DSGE-моделей и оценка систем коинтегрирующих уравнений с изменениями во времени, а также получение оценок нелинейных эффектов (англ. panel CS-ARDL, TVP-VAR, time-varying cointegrating models, etc.) существенно расширили возможности поиска функциональных зависимостей в моделях спроса на деньги.

Следующее направление, получившее развитие в эмпирических исследованиях по спросу на деньги, связано с политикой низких и околонулевых ставок, с которыми столкнулся ряд развитых стран в последнее десятилетие [37], [38]. Околонулевые и низкие ставки и их влияние на спрос на деньги в Японии привели к неожиданным последствиям,

и, как отмечают авторы [38], полученные результаты противоречат выводам [30] и базовым предпосылкам, заложенным в моделях спроса на деньги. Точнее, данные по Японии за временной промежуток 1995-2006 гг. периода околонулевых ставок показали, что предельная полезность денег достигает нуля при конечном значении реальных денежных остатков и становится отрицательной за пределами этого уровня. В этом случае альтернативная стоимость хранения денег опускается ниже нуля, что противоречит базовым предпосылкам количественной теории денег.

Появление новых видов безналичных и электронных платежей и цифровизация сферы банковских и финансовых услуг тесно связаны с развитием и повсеместным внедрением финансовых инноваций. Это привело к возникновению направления исследований по оценке влияния инноваций на спрос на деньги как нового фактора, так и с точки зрения вопроса о целесообразности пересмотра методов взвешивания традиционных денежных агрегатов и к переходу на использование дивизных денежных агрегатов в моделях. Финансовые инновации оказывает также значительное влияние на детерминанты скорости обращения денег. Это связано с увеличением числа транзакций с помощью новых видов платежных инструментов. Более того, для проверки ранее выдвигавшихся предпосылок в моделях спроса на деньги исследователям стали доступны новые «старые» источники данных, позволяющие охватить больший период времени. Речь идет о процессе оцифровки бумажных носителей данных. Так, например, бюро экономического анализа совместно с ФРС США (англ. BEA & FRED USA) занимается сбором, обработкой и переводом различных статистических данных с 1860-х гг. по настоящее время в электронный формат. Существует совместный проект Банка России и РЭШ по созданию электронной базы данных государственной статистики СССР (например, недавно был выпущен обзор денежного обращения за 1980-1990 гг. [39], где показано, как изменялось хождение наличных денег разного номинала, и показаны оценки неучтенной валютной массы, находившейся на руках у населения).

2.2 Современные представления (предположения) о стабильности функции спроса на деньги

В современных эмпирических работах по оценке стабильности функции спроса на деньги существует ряд объяснений того, что понимается под структурными сдвигами, и по каким причинам они возникают. Структурные сдвиги не имеют однозначного определения в экономической литературе, однако по своей сути их можно обозначить следующим образом: это качественное изменение существовавших ранее взаимосвязей внутри

экономики между ее различными частями, приводящее к появлению ранее не наблюдавшихся явлений и связей, носящих как позитивный, так и негативный характер.

Появление структурных сдвигов в экономике бывает как по внутренним причинам, так и по внешним и часто сопряжено со сменой различных циклов и влиянием экономических и финансовых кризисов. Влияние структурных сдвигов на функцию спроса на деньги неоднозначно и зависит от различных, иногда взаимоисключающих друг друга факторов. В данном исследовании определение структурных сдвигов и их влияние на функцию спроса на деньги будет трактоваться в более широком понимании с выделением причины возникновения тех или иных структурных сдвигов, будь то влияние внешних или внутренних шоков.

Большинство структурных сдвигов в развивающихся странах и странах с переходной экономикой появляется в результате негативного влияния внешних шоков. При появлении нового структурного сдвига его влияние на экономику будет отличаться от влияния предыдущего структурного сдвига. Одним из самых глобальных внешних шоков последних лет, оказавших негативное влияние на большинство экономик в мире и приведшее к появлению структурных сдвигов, стала пандемия Covid-19. Произошедший внешний шок привел к резкому росту цен на продовольствие, однако в то же время он оказал стимулирующее влияние на развитие новых форм финансовых и цифровых платежных инструментов и привел к увеличению количества электронных и безналичных платежей во всем мире.

Анализ влияния структурных сдвигов, когда в качестве структурного сдвига могут рассматриваться, помимо пандемии, также резкие шоки цен на нефть или мировой финансовый кризис, предполагает, что внешний шок, вызывающий структурный сдвиг, может трансформироваться во внутренний шок. В результате этой трансформации внешний шок становится структурным сдвигом и влияет на внутренние процессы в экономике.

Результаты различных исследований [40], [41], [42], [43], [44] показывают, что спрос на деньги был стабильным в период до 1995-1998 гг., но становится нестабильным в последние 10-15 лет для большинства стран, и наибольшая нестабильность функции спроса на деньги наблюдается во время проведения и после реформ. Стабильность функции спроса на деньги в постреформенную эпоху в Индии, Китае и Турции [45], [46], [47] указывает на то, что деньги по-прежнему могут использоваться в качестве ключевого инструмента монетарной политики для стран с формирующимся рынком, но этот инструмент уже не подходит для развитых стран и стран с высоким уровнем внедрения финансовых инноваций

и развития новых видов платежных инструментов. Одним из необычных результатов работы [48] по странам ЕС и США является то, что, начиная примерно с 1990-х гг. функция спроса на деньги сместилась вниз примерно на 0,33 %. Этот сдвиг вниз авторы объясняют побочными эффектами от реформ в финансовом секторе во всем мире, связывают с введением новой монетарной политики, финансовой либерализацией фондовых рынков и количественным смягчением, а также с тем, что традиционные денежные агрегаты неточно отражают связь между «деньгами» и уровнем экономического развития и потребления.

2.3 Эмпирические предпосылки учета скорости обращения денег как фактора при построении моделей спроса на деньги

Существует также отдельное направление, связанное с получением стабильных оценок функции спроса на деньги, в котором рассматриваются факторы, влияющие на скорость обращения денег. В самом общем виде, согласно теории, скорость обращения денег зависит от одного фактора – процентной ставки. Однако, как показывают результаты недавних исследований [34], [47], [49], [50], [51], скорость обращения денег сильно коррелирована с функцией спроса на деньги. Более того, в связи с внедрением новых форм финансовых инструментов и цифровизацией сферы банковских платежей скорость обращения денег стала расти быстрее, чем это наблюдалось в 1980-1990 гг., при этом функция спроса на деньги стала более нестабильной.

В большинстве работ [47], [49], [50] показано, что основными детерминантами (компонентами), увеличивающими скорость обращения денег в различных странах, стало повсеместное внедрение финансовых инноваций и развитие новых систем платежей, а также распространение электронных денег среди населения в странах с переходной экономикой. Одним из нетривиальных результатов оценки функции спроса на деньги и скорости их обращения стала оценка инфляции с помощью DSGE-модели и построением неокейнсианской функции кривой Филипса (англ. *New Keynesian Phillips Curve*, НКРС). Авторы [51] обнаружили, что компоненты, влияющие на изменения скорости обращения денег, оказывают неочевидное влияние также на динамику инфляции в Индонезии и объемы денежной массы. Согласно их оценкам, увеличение скорости обращения денег на 10% приводит к увеличению инфляции почти на 1 % при прочих равных условиях. Как показали результаты работ [52], [53], на увеличение скорости обращения денег сильно влияет внедрение финансовых инноваций.

2.4 Влияние распространения ЦВЦБ на функцию спроса на деньги

В завершение рассмотрим исследования [54], [52], [55], [53], в которых авторами строятся модели функции спроса на частные деньги, цифровые валюты и ЦВЦБ с включением социологических, демографических и географических данных в модели. Исследования за 2010-2020 гг. показывают, что в связи с увеличением количества электронных и безналичных платежей, а также появлением цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) скорость обращения денежной массы увеличивает разрыв выпуска и приводит к большему изменению номинальных процентных ставок по сравнению с предыдущими периодами времени. Некоторыми авторами [51], [54], [52] отмечается, что выпуск ЦВЦБ может рассматриваться сегодня не только как постоянная технологическая инновация, но также может привести в долгосрочном периоде к увеличению и постепенному последующему росту ВВП и снижению инфляции. В целом, значительное влияние на скорость обращения денег оказывает внедрение финансовых инноваций, а также та сфера, где они интенсивнее всего применяются, особенно это значимо для финансовых рынков и банковских систем развитых стран и стран с формирующимся рынком.

Стоит отметить, что в условиях повсеместного использования цифровых валют в качестве средства обмена и платежа (если такое предположить) также возрастает количество структурных изменений в данных, связанных как с объемами наличной и безналичной денежной массы, так и со скоростью обращения электронных и безналичных денег. Некоторыми авторами [51], [53] выдвигается следующее предположение: в ближайшее десятилетие внедрение и повсеместное использование ЦВЦБ позволит центральным банкам корректировать процентную ставку на основе изменений ЦВЦБ, что в свою очередь позволит создать более гибкие инструменты монетарной политики во время смены фаз экономических циклов и финансовых кризисов. Это также означает, что, когда в экономике возникает структурный сдвиг, то с помощью ЦВЦБ можно будет повлиять на объем и скорость обращения денег с минимальными издержками для экономики. Однако пока ЦВЦБ не широко используется в качестве платежного средства на рынке.

Заключение

Современная теория спроса на деньги анализирует взаимосвязь между спросом на деньги и различными экономическими показателями, фокусируясь на роли процентных ставок, уровня доходов и технологических достижений в формировании спроса на деньги индивидов и фирм. Основной идеей этой теории является соображение, что хранение денег обусловлено транзакционным мотивом (деньги необходимы для совершения сделок по обмену товарами и услугами), мотивом предосторожности (деньги являются ликвидным активом, необходимым в случае непредвиденных шоков, например, финансового кризиса) и спекулятивным мотивом (деньги представляют самостоятельный актив, средство сохранения стоимости).

В соответствии с современной теорией спроса на деньги, он подвержен влиянию ряда факторов: процентные ставки, уровень дохода, экономические ожидания, технологические инновации в финансовой сфере, неопределенность и риск и др.

Основные модельные подходы к анализу спроса на деньги, используемые в рамках современной теории, включают модели наличной оплаты, времени совершения покупок, перекрывающихся поколений и неопределенности.

В конце 20-го в. получила развитие концепция нового монетаризма, соединившего в себе идеи классического монетаризма с новыми подходами к анализу ДКП и ее воздействия на экономику. Согласно этому подходу, деньги представляют собой самостоятельный инструмент, позволяющий преодолеть несовершенства, возникающие при обмене товарами и услугами, такие как асимметрия информации, несовершенные обязательства и т. д. [9], [56].

Отдельным теоретическим направлением, возникшим как следствие развития идей нового монетаризма, является экономика платежей, объект изучения которого представляют платежные и клиринговые системы, в которых участвуют банки и центральный банк. Основными направлениями исследований в данной области является анализ роли кредитов центрального банка в урегулировании клиринговых и платежных обязательств, а также системного риска в платежных системах, обусловленного внутридневным кредитованием [57].

Обсуждая экономику платежей, следует отметить один из упомянутых выше факторов, существенно влияющих на спрос на деньги, – финансовые инновации,

такие как онлайн-банкинг, цифровые платежные системы и т. п. В последние годы в академической литературе растущее внимание уделяется цифровым валютам центральных банков. Это приводит к тому, что все больше исследователей включает выпускаемые ЦБ цифровые валюты и изменения в платежных технологиях в модели спроса на деньги.

Стабильность функции спроса на деньги означает существование и достижимость долгосрочного равновесия между спросом на деньги (со стороны экономических агентов), выпуском и процентными ставками. Все эти переменные в функции спроса на деньги представляют собой основные факторы, связанные со структурными сдвигами в различные периоды времени.

Влияние структурных сдвигов на функцию спроса на деньги не всегда имеет выраженный характер, поэтому эти эффекты часто не наблюдаемы в краткосрочном периоде времени. При этом влияние структурных сдвигов для каждой страны различно, и в долгосрочном периоде времени чаще всего приводит к негативным эффектам (рост ставок, увеличение/сокращение денежной массы, обесценение национальных валют, сокращение выпуска, рост инфляции и пр.).

Из результатов работ с использованием дивизных денежных агрегатов для оценки функции спроса на деньги и из их последующего сравнения с традиционными денежными агрегатами, стало видно, что дивизные денежные агрегаты оказываются более стабильными в долгосрочном периоде времени, чем традиционные денежные агрегаты. Влияние цифровых денег и ЦВЦБ на функцию спроса на деньги очень гетерогенное, так как зависит (1) от уровня технического развития финансовых инноваций в разных странах, (2) от предпочтений относительно использования тех или иных форм денег в качестве основных платежных инструментов, а также (3) от доверия и склонности населения к замене «классических» платежных инструментов их новыми видами.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Jones R.A., "The Origin and Development of Media of Exchange," *Journal of Political Economy*, Vol. 84, 1976. pp. 757-775.
2. Diamond D., Dybvig P., "Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity," *Journal of Political Economy*, Vol. 91, 1983. pp. 401-419.
3. Diamond P., "Money in search equilibrium," *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 1984. pp. 1-20.
4. Williamson S., "Costly Monitoring, Financial Intermediation and Equilibrium Credit Rationing," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 18, 1986. pp. 159-179.
5. Williamson S., "Financial Intermediation, Business Failures, and Real Business Cycles," *Journal of Political Economy*, Vol. 95, 1987. pp. 1196-1216.
6. Bernanke B., Gertler M., "Agency Costs, New Worth, and Business Fluctuations," *American Economic Review*, Vol. 79, 1989. pp. 14-31.
7. Kiyotaki N., Wright R., "On money as a medium of exchange," *Journal of political Economy*, Vol. 97, No. 4, 1989. pp. 927-954.
8. Freeman S., "The Payments System, Liquidity, and Rediscounting," *American Economic Review*, Vol. 86, 1996. pp. 1126-1138.
9. Williamson S., Wright R. New monetarist economics: methods. Review // Federal Reserve Bank of St. Louis. May 2010. pp. 265-302.
10. Lucas Jr R.E., "Interest rates and currency prices in a two-country world," *Journal of Monetary Economics*. , Vol. 10, No. 3, 1982. pp. 335-359.
11. Lucas Jr R.E., Stokey N.L. Money and interest in a cash-in-advance economy // National Bureau of Economic Research Working Paper. 1985. Vol. w1618.
12. Wallace N. The Overlapping Generations Model of Fiat Money // In: Models of Monetary Economies. Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 1980. pp. 49-82.
13. Smith B. Money as a medium of transaction in the overlapping generations model // Federal Reserve Bank of Minneapolis Working Papers. 1982. Vol. 216.
14. Brock W.A. Overlapping Generations Models with Money and Transactions Costs // In: Handbook of Monetary Economics, edition 1. Elsevier, 1990. pp. 263-295.
15. Tobin J., "Liquidity preference as behavior towards risk," *The review of economic studies*, Vol. 25, No. 2, 1958. pp. 65-86.

16. Lagos R., Rocheteau G., and Wright R., "Liquidity: A new monetarist perspective," *Journal of Economic Literature*, Vol. 55, No. 2, 2017. pp. 371-440.
17. Lagos R., Zhang S. On money as a medium of exchange in near-cashless credit economies // National Bureau of Economic Research Working Paper. 2019. Vol. w25803.
18. Lagos R., Zhang S. The Limits of Monetary Economics: On Money as a Constraint on Market Power // *Econometrica*, Econometric Society. May 2022. Vol. 90. No. 3. pp. 1177-1204.
19. Rocheteau G., Wright R., "Money in search equilibrium, in competitive equilibrium, and in competitive search equilibrium," *Econometrica*, Vol. 73, No. 1, 2005. pp. 175-202.
20. Rocheteau G., "The Cost of Inflation: A Mechanism Design Approach," *Journal of Economic Theory*, Vol. 147, No. 3, May 2012. pp. 1261-1279.
21. Wang L., Wright R., and Qian Liu L. Money and Credit: Theory and Applications // International Monetary Fund Working Papers. 2017. Vol. 2017/014.
22. Agur I., Dell'Arice G., "Designing central bank digital currencies," *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, Vol. 125(C), 2022. pp. 62-79.
23. Tobias A., Mancini-Griffoli T., "The Rise of Digital Money," *Annual Review of Financial Economics*, Vol. 13, November 2021. pp. 57-77.
24. Niepelt D., "Reserves For All? Central Bank Digital Currency, Deposits, and their (Non)-Equivalence," *International Journal of Central Banking*, Vol. 16, No. 3, June 2020. pp. 211–238.
25. Niepelt D. Money and Banking with Reserves and CBDC. // CEPR Discussion Paper. September 2023. Vol. 18444.
26. Agur I., Ari A., and Dell'Arice G., "Designing central bank digital currencies," *Journal of Monetary Economics*, Elsevier, Vol. 125, No. C, 2022. pp. 62-79.
27. Tinn K. Blockchain and the future of optimal financing contracts // SSRN Working Paper 3061532. 2017. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3061532 (дата обращения: 15.Май.2024).
28. Baumol J. The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach // *Quarterly Journal of Economics*. 1952. No. 66 (4). pp. 545 – 556.
29. Tobin J. The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash // *Review of Economics and Statistics*. 1956. No. 38 (3). pp. 241 – 247.

30. Goldfeld S., Duesenberry J., Poole W. The Demand for Money Revisited // *Brookings Papers on Economic Activity, Economic Studies*. 1973. No. 4(3). pp. 577 - 646.
31. Sriram S. Survey of Literature on Demand for Money: Theoretical and Empirical Work with Special Reference to Error-Correction Models // *IMF Working Papers - International Monetary Fund*. 1999. No. 1999/064.
32. Синельникова-Мурылева Е. Мировой опыт исследований спроса на деньги и его применение для России // *Российский внешнеэкономический вестник*. 2011. No. 11. pp. 29 - 39.
33. Brown M., Hentschel N., Mettler H., Stix H. Financial Innovation, Payment Choice and Cash Demand - Causal Evidence from the Staggered Introduction of Contactless Debit Cards // *Working Papers - Oesterreichische Nationalbank (Austrian Central Bank)*. 2020. No. 230. pp. 1 – 63.
34. Choi H. Money, payments systems, limited participation, and central banking, // *The North American Journal of Economics and Finance*. 2023. No. 64. pp. 1018-1074.
35. Rey H., Miranda-Agrippino S. U.S. Monetary Policy and the Global Financial Cycle // *The Review of Economic Studies*. 2020. Vol. 6. No. 87. pp. 2754-2776.
36. Inoue T., Toyoshima Y., Hamori S. Inflation targeting in Korea, Indonesia, Thailand, and the Philippines: the impact on business cycle synchronization between each country and the world // *IDE Discussion Paper*. 2012. No. IDE-JETRO 328. pp. 1 - 26.
37. Haider S., Ganaie A., Kamaiah B. Asymmetric exchange rate effect on money demand under open economy in case of India // *Economics Bulletin*. 2017. No. 37(1). pp. 168-179.
38. Watanabe T., Yabu T. The Demand for Money at the Zero Interest Rate Bound // *ARF F-Series - Center for Advanced Research in Finance, The University of Tokyo*. 2022. No. CARF-F-552. pp. 1 – 17.
39. Кирсанов Р.Г. Денежное обращение в СССР на рубеже 1980–1990-х гг.: в поисках выхода из кризиса // *Российская история*. 2021. No. 6. pp. 193 - 203.
40. Arora N., Osati-Eraghi A. Does India have a stable demand for money function after reforms? A macroeconometric analysis // *Applied Econometrics*. 2016. No. 44. pp. 25 - 37.
41. Adil M.H., Haider S., Hatekar N.R. Revisiting money demand stability in India: Some Post-reform evidence (1996–2016) // *The Indian Economic Journal*. 2018. No. 66. pp. 326 - 346.
42. Inoue T., Hamori S. An empirical analysis of the money demand function in India // *IDE Discussion Paper*. 2008. No. IDE-JETRO 166. pp. 1 - 27.

43. Ajide F. Financial Innovation and Sustainable Development in Selected Countries in West Africa // JEMI. 2017. No. 12. pp. 85 - 111.
44. Bangura M., Kargbo I., and Pessima S. Financial Innovation in Sierra Leone: Is the Money Demand Still Stable? // Modern Economy. 2022. No. 13. pp. 284-299.
45. Prakash S., Pandey M.K. Structural break, stability and demand for money in India // MRPA – Working paper. 2009. pp. 1 - 15.
46. Siklar E., Siklar I. Is there a change in the money demand stability in Turkey? A nonlinear approach // International Journal of Economics and Financial Research. 2021. No. 7(2). pp. 28 - 42.
47. Liao W., Tapsoba S. J.-A.. China's Monetary policy and interest rate liberalization: Lessons from international experiences // IMF Working Paper. 2014. No. 2014/075. pp. 1 - 24.
48. Barnett W., Ghosh T., Adil M.H.. Is money demand really unstable? Evidence from Divisia monetary aggregates // Economic Analysis and Policy. 2022. No. 74. pp. 606 - 622.
49. Anderson R., Bordo M., Duca J. Money and velocity during financial crises: From the Great Depression to the Great Recession // Journal of Economic Dynamics & Control. 2017. No. 81. pp. 32 - 49.
50. Anderson R., Duca J., Fleissig A., Barry J. New monetary services (Divisia) indexes for the post-war U.S // Journal of Financial Stability. 2019. No. 42. pp. 3 - 17.
51. Adiwibowo D.H., Sasongko A., Lie D. Money velocity, digital currency, and inflation dynamics // MPRA Paper – University Library of Munich. 2023. No. 2023-01. pp. 1 - 30.
52. Zhan M.-A., Wang L., Zhan Sh., Lu Y.. Does digital finance change the stability of money demand function? Evidence from China // Journal of Asian Economics. 2023. No. 88. pp. 1049 - 1078.
53. Song R., Zhao T., Zhou Ch.-H.. Empirical analysis of the impact of legal tender Digital Currency on monetary policy - Based on China's data // Cornell University - General Economics working papers. 2023. No. 2310. pp. 1 - 15.
54. Grishchenko V., Ponomarenko A., Seleznev S. A feasible approach to projecting household demand for the digital ruble in Russia // Bank of Russia - Working paper series. 2023. No. 79. pp. 1 - 39.
55. Choi S., Kim B., Kim Y.-S., Kwon O.. Central Bank digital currency and privacy: A Randomized survey experiment // BIS Working Papers. 2023. No. 1147. pp. 1 - 61.

56. Williamson S. New Monetarism // The New Palgrave Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London. 2017. URL: https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_3045-1 (дата обращения: 24.Май.2024).
57. Nosal E., Rocheteau G. Money, Payments, and Liquidity. Massachusetts: MIT Press, 2011.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ